

SOVET DAVRIDA BUXORO IQTISODIY VA MADANIY HAYOT
(XX ASRNING 50-80 YILLARI MISOLIDA)

Nigina To'rayeva

BuxDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106651>

Buxoro O'zbekistonnig qadimiy madaniy maskanlaridan biri. Uning tarixi, madaniyati O'zbekistonda yashovchi barcha xalqlar o'tmishining bir bo'lagi hisoblanadi. Alohida olingan bir qadimiy hudud o'tmishini O'zbekiston tarixi doirasida maxsus o'rganish O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin boshlandi.

Ikkinchi jahon urushi yillarida Buxoroda asosan o'z ishini harbiy izga solgan engil va oziq-ovqat tarmoqlari rivojlandi. Buxoroda paxta tozalash zavodi qurib ishga tushurildi, yigiruv fabrikasi va ko'n zavodi barpo etildi. Urush davrida (1941-1942-yillar) Buxoroga front va front orti hududlaridan 10000 kishi, asosan, bolalar keltirilib joylashtirildi. 50-60-yillarda Buxoroning barcha sanoat korxonalari va qurilish tashkilotlari yangi texnika bilan jixozlandi, qo'l mexnatiga asoslangan ayrim sermehnat jarayonlar mexanizatsiyalashtirildi. Ishlab chiqarishni avtomatlash va mexanizatsiyalashga alohida e'tibor berildi. Yangi korxonalar va sexlar, engil sanoatda kanvierlar va hokazolar qurildi.

Sovet hokimiyati yillarida Buxoroda Hazrati Imom qabristoni tashlandiq joy va xarobaga aylantirildi. Bu erdagi qadimiy masjid va maqbara, darvoza boshqa tarixiy yodgorliklar ham buzib tashlandi. Hovuz va ariqlar ko'mib yuborilib daraxtlar kesib tashlandi. Qabrlar ustidagi marmar sag'ana toshlari yo'qotildi va tashib ketildi. Shuningdek Pushtai Behishtiyon qabristoni va maqbaralari buzib tashlanib, ular o'rnida Buxoro shahar yog' zavodi, 4-maktab hamda Buxoro kooperativ texnikumi qurilgan. 70-yillardan e'tiboran O'zbekiston sanoati, shu jumladan Buxoro sanoatining rivojlanishi sanoat ishlab chiqarish hajmi va mexnat unumdorligining o'sish sur'atlarining pasayishi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatining aynishi va xokazolar singari inqiroz hodisalari bilan bog'lik tarzda susaya bordi. Yangi sanoat ob'ektlari-fabrika, kombinat, sex va hokazolar barpo etish yo'li bilan sanoatdagi turg'unlikni bartaraf etish tadbirlari ko'rildi.

Shu bilan birga, bu sharoitda Buxoroning an'anaviy xalq hunarmandchiligi bilan bog'liq korxonalari rivojlantirishda davom etdi, inqiroz ular faoliyatida aks etmadi. Ular orasida o'z soxasida Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan Buxoro zardo'zlik fabrikasini aloxida ko'rsatib o'tish lozim. Uning zarbof va yo'rmado'zlik buyumlari, yo'rma bezakli milliy oyoq kiyimlari turli mamlakatlarda manzur bo'lgan. Fabrikada 500 dan ziyod kishi mexnat qilardi, shulardan 90% ayollar, asosan o'zbek ayollari edi. Tikuvchilik-attorlik buyumlari fabrikasi muvafaqqiyatli ish

Mart, 2025-Yil

olib bordi. O'zbekistonning eng yirik korxonalaridan bo'lgan Buxoro Qorako'l zavodi maxsuloti dunyoning ko'pgina mamlakatlarida mashhur. Biroq so'z yuritilayotgan davrda zavod faqat xomashyo chiqardi, maxsulot esa Rossiya fabrikalarida tayorlandi. 1987-yili Buxoroda yangi poyavzal fabrikasi ishga tushirildi. O'sha yilning o'zida ikkinchi to'qimachilik fabrikasi va to'qimachilik kombinatining pardozlash fabrikasi maxsulot bera boshladi. 1980-1990-yillarda to'qimachilik kombinati qurib ishga tushirildi. Buxoroliklar 1988- yil dekabrda zil-ziladan zarar ko'rgan Armaniston aholisiga 1989-yildagi yanvar zilzilasi boshidan kechirgan Tojikiston aholisiga qardoshlik yordami ko'rsatdilar.

80-yillarning o'rtalariga kelib, inqiroz xolati sho'ro jamiyati xayotining barcha sohalarini qamrab olgan bir sharoitda, avvalo, iqtisodiyotiga jiddiy o'zgarishlar qilish zarurati tug'ildi. Tub iqtisodiy islohotlar o'tkazish muqarrarliligi ravshan bo'lib qoldi, uni amalga oshirish uchun O'zbekiston, shu jumladan Buxoro sanoatining ayrim tarmoqlari xo'jalik hisobiga yoki jamoaviy pudratga o'tkazildi.

Bu davrda Buxoroda shaxar xo'jaligini yangilash bo'yicha ko'p ishlar qilindi. Qadimiy obidalar va tarixiy yodgorliklar makoni bo'lgan Buxoroda sayyohlikni rivojlantirishga ham asos soladi. Buxoroda "Inturist", "Zarafshon" va "Guliston" mehmonxonalari qurib ishga tushirildi. Abu Ali ibn Sino nomidagi madaniyat saroyi barpo etildi.

Buxoroda sovet davrida sanoat korxonalarining soni va salmog'i ortib bordi. Xususan, Buxoro viloyat xududida katta miqdordagi gaz va neft xamda oltin va uran konlarining topilishi sovet xokimiyati yillarida shaharda yangi sanoat korxonalarini rivojlantirishga asos bo'ldi. Uysozlik, madaniy-maishiy hizmat tarmoqlarini barpo etish jadallashdi. Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari tubdan yaxshilandi. Xalqaro va mahalliy turizm yo'lga ko'yildi.

Abduraxmon Vali maqbarasi 1950-1986-yillarda o'rganilgan va ta'mirlangan. Xoja Ali Rometaniy maqbarasi yonida ikkita qabr bo'lib har uchala qabr ustida 20-asrning 80-yillarida maqbara quriladi. 1958-yil teatr Sadridin Ayniy nomi berildi. 60-70-yillar teatrning mustaqil repertuar yaratish borasidagi ijodiy izlanishlari o'z samarasini berdi va teatr o'z ijodiy cho'qqisiga ko'tarildi. Sahnada realistik ijro asoslarini o'rnatishda, ijrochilik san'atini yuksak professional darajaga ko'tarishda M.Musaev, B.Jamolov, A.Akobirov, R.Botirov kabi rejissyorlarning xizmatlari katta bo'ldi. Buxoroning o'tmishi mavzuida spektakllar sahnaga qo'yildi. Shuningdek, ayrim kishilar ongi va xulq-atvoridagi illatlarni fosh etish, shu yul bilan jamiyatga munosib fazilatli kishilarni tarbiyalash teatr repertuarining asosiy yo'nalishiga aylandi. Bir qator musiqali drama va komediya asarlari sahnalashtirilib, o'zining ijodiy dadilligini, ijtimoiy psixologik asarlar yaratishga qodirligini ko'rsatdi. Teatr sahnasida namoyish qilingan bir kator pesalarda milliy,

Mart, 2025-Yil

ahloqiy madaniyatimiz mezonlariga to'g'ri kelmaydigan jihatlar, aktyorlarning ortiqcha, bachkana xatti-harakatlari tanqid qilindi. "Revizor", "Uylanish" (N.Gogol), "Hamlet" (U.Shekspir), "Xushchaqchaq gadolar" (K.Gotssi), "Mirza Izzat Hindistonda" (B.Gargi; M.Ashrafiy musiqasi), "Gulisiyoh" (S.Jamol; D.Soatqulov musiqasi), "Qalamqoshligim" (M.Karimov; S.Jalil musiqasi), "Zebizebona" (T.Tula; I.Akbarov), "Laqma" (Uyg'un; S.Jalil musiqasi) va boshqalar shular jumlasidan.

1980-yildan boshlab yuksak saviyali, badiiy pishiq va g'oyaviy mukammal spektakllar ("O'z arizasiga ko'ra2", "Abulfayzxon", "Bir kam dunyo", "Janoza o'qilmasin", "Ibn Sino" va boshqa) sahnalashtirildi. 90 yillardan teatrda yangi kuchlar (M.Sodiqova, S.Zohidova, B.Boltaev, F.Abdullaev va b.) kelib qo'shildi va o'zlari bilan teatrda yangi hayot nafasini olib kirdilar. "Urush" (Sh.Nurmatov), "Yuragimni sotaman", "Sohibqiron Temur" (S.Sirojiddinov), "Chimildiq" (E.Xushvaqto'v), "Tentak farishtalar" (Sh.Boshbekov), "Davlat bolalari" (R.Muxammadjonov), "Haqrost" (Y.Muqimov) kabi spektakllar bilan teatr o'z mavqegini tikladi. Teatrda H.Naimov, N.Ne'matova, A.Fayziev kabi O'zbekiston xalq artistlari turli yillarda ijod qilganlar. Teatrning etakchi aktyorlari: Z.Karimov, A.Mavlonov, N.Mo'minova, B.Baqoev, R.Ergashev, S.G'ulomova, Sh.Yo'lliev va boshqalar va Bosh rejissyor Ubaydulla Baqoev kabi aktyorlar etakchilik qildilar.

Buxoro drama, musiqa va bolalar teatri 30-yillarda tashkil topgan bo'lib, Buxoroda yangi saxna sanadini boshlab berdi. Teatr va kino bilan birgalikda Buxoro matbuoti ham rivojlanib bordi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyingi davrda "Buxoronoma" shaklan va mazmunan tubdan o'zgarib, Buxoro viloyati hayotini har vaqtdagidan yaxshiroq yoritishga harakat qilmoqda. 1938-yildan chiqqan "Buxoro haqiqati" gazetasi shahar aholisi orasida nafaqat bilimlarni balki totalitar rejim mafkurasini ham tarqatdi. Buxoro aholisini madaniy rivojlanishida muayyan yutuqlarga erishdi.

Buxoro tarixini tadqiq qilish natijasida amalga oshirilgan akademik nashrlar Buxoro tarixining biror bir jihatini chuqur ochib berishga qaratilganligi bilan ilmiy ehtiyojlarni qondirsada, keng kitobxonlar, qiziquvchilar, havaskor tarixchilar, ayniqsa talabalar tafakkuri va ilmiy imkoniyatlariga muvofiq keladigan nashrlarni tayyorlash zaruriyati hamon o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. Қосимов Ф.Н. Бухоро республикиси тарихшунослиги. – Бухоро: “Бухоро” нашриёти, 1996.
2. Қосимов Ф.Н. Истиклол ва тарихий хотира. – Бухоро: “Бухоро” нашриёти, 2006.
3. Гафуров А. Рашидов У. Бухоро халқ шўролар жумҳурияти тарихидан лавҳалар (1920-1924). –Т.: 1992.
4. Рашидов У. Бухоро Россия билан иқтисодий ва сиёсий муносабатлар тарихидан. – Бухоро: Бухоро, 2013. –Б.105.
5. Бухоро шарқ дурдонаси /муаллифлар жамоаси. –Тошкент: Шарқ, 1997. –Б.81.
6. Ражабов Қ. Иноятов С. Бухоро тарихи. –Тошкент: Tafakkur, 2016. -Б.190- 218.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH